

PACIFICUS

A Literary Magazine

VOLUME 2
ISSUE 1

JANUARY-MARCH ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume II, Issue I | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

DR. ALJUNE J. CASTILLO

Instructor I

Mindoro State University-Calapan City Campus

ginoongcastillo17@gmail.com

“BAKAS NG MALASAKIT”

Disyembre ang buwan,
Noong dalawanlibo't lima,
Nakaranas na paulit-ulit na sakuna.
Tubig ang bumalot sa aming mga paa,
putik ang dumikit sa alaala.

Pitong araw,
labimpito,
dalawampu't pito—
mga petsang hindi na kailanman natuyo sa isip.
Walang patid ang ulan.
Umaangat ang tubig ng ilog sa Bucayao,
at ang lungsod ay humihinga
sa pagitan ng takot at pag-asa.

Ako'y labinlimang taong gulang lamang noon,
payat ang mga braso,
ramdam ang mabigat na buhangin sa sako.
Paulit-ulit ang hakot—
isang sako, isa pang panangga
laban sa banta ng matinding pagbaha.

Hindi ko man kabisado ang salitang sakripisyo,
Tumugon sa panawagan para sa sandbagging.
Nasaksihan ko ang pagkakakapit-bisig ang mga Calapeño—
Nagkaisa sa iisang layunin,
Na pagliligtas sa buhay ng mga kababayan natin.

Dalawampung taon na ang lumipas.
Humupa na ang baha,
ngunit nanatili ang bakas:
ang kultura ng malasakit,
ang bilis ng pagkilos,

at ang damayan —
na siyang tibok ng pusong Calapeño.

